

NEFI
NEW ENERGY FOR INDUSTRY

klimatenergie
fonds

BETRIEBSOPTIMIERUNG MIT DEMAND SIDE MANAGEMENT

Effiziente Produktionsprozesse durch
Digitalisierung und Flexibilisierung

WELCHE VORTEILE BRINGEN DIGITALISIERUNG UND FLEXIBILISIERUNG?

Ihr Unternehmen profitiert durch:

- Reduktion des Energieverbrauchs durch Effizienzsteigerungen
- Kosteneinsparungen durch Lastverschiebung und optimierte Betriebsführung
- Zugang zu kurzfristigen Energiemärkten und künftigen Flexibilitätsmärkten
- Einführung eines Energiemonitorings für Steuerung in Echtzeit

WELCHE VORAUSSETZUNGEN MUSS MEIN UNTERNEHMEN ERFÜLLEN?

- ✓ Betrieb der produzierenden Industrie
- ✓ Bereits vorhandene Erfassung von Energieströmen oder Möglichkeit zur Einführung eines Energiemonitorings
- ✓ Steuer- und Regelbarkeit von Anlagen oder Aggregaten
- ✓ Nutzung mehrerer Energieträger und/oder Energiespeicher
- ✓ Idealerweise entkoppelte Prozesse innerhalb der Produktionskette

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

- **Schritt 1:** Ableiten von Modellen zur Prognose der zukünftigen Energieverbräuche
- **Schritt 2:** Identifikation von Flexibilitätspotenzialen und Optimierung auf Basis zukünftiger Energieverbräuche
- **Schritt 3:** Implementierung der entwickelten Ansätze für den Echtzeit-Betrieb

Unsere
Kontakt Daten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/loesungen